

МЕСТО СЕМЬИ В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ТУРКМЕНСКОГО НАРОДА

¹Асадова Хасиат Ахмедовна, ²Ыхтыяров Дияр Ыхтыярович, ³Байрамгылыджов Сердар

¹Кандидат педагогических наук, Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди,

²Преподаватель, Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди,

³Преподаватель, Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986921>

***Аннотация.** В работе описывается роль семьи в воспитании туркменского народа. Жизненные ценности, семейные святыни – даёт людям способность эффективно решать проблемы, преодолевать повседневные трудности, адаптироваться и хороший пример поведения. В отдельности жизненные навыки включают в себя набор жизненных психологических навыков и навыков личного общения, которые помогают людям принимать обоснованные решения, решать проблемы, мыслить творчески и критически, эффективно общаться, организовывать здоровые взаимодействия, справляться с жизненными проблемами и вести здоровый и продуктивный образ жизни.*

***Ключевые слова:** воспитание, здорового образа жизни, доверие, туркменских женщин.*

Забота о материнстве и детстве, сохранение семейных ценностей, развитие творческого и интеллектуального потенциала туркменских женщин, защита прав и достоинства женщин являются приоритетами государственной политики Туркменистана. Примерами тому могут служить конкретные шаги, предпринимаемые по развитию и совершенствованию правовой системы защиты прав матери и ребенка в стране, успешная реализация программ, направленных на охрану их здоровья, современное развитие детей, социальная помощь многодетным семьям и другие совместные меры.

Многовековая история Туркменистана хранит свидетельства величия жестоких проверок пришедших на долю этой древней земли. Туркменский народ сохранил родной язык, являющийся сокровищницей национальных ценностей, высокой нравственности, верности национальным традициям и обычаям, умело провёл свою материальную и духовную культуру через многие испытания. Соединяя тонкие черты своих национальных традиций с современным развитием общества, туркменский народ на протяжении веков сохранял, обогащал и совершенствовал свою культуру.

Жизненные ценности, семейные святыни – даёт людям способность эффективно решать проблемы, преодолевать повседневные трудности, адаптироваться и хороший пример поведения. По отдельности жизненные навыки включают в себя набор жизненных психологических навыков и навыков межличностного общения, которые помогают людям принимать обоснованные решения, решать проблемы, мыслить творчески и критически,

эффективно общаться, организовывать здоровые взаимодействия, справляться с жизненными проблемами и вести здоровый и продуктивный образ жизни.

Наш уважаемый друг говорит о семейных ценностях: «Семья лежит в основе всех инициатив и является устойчивой как для общества в целом, так и для отдельных лиц». – тем самым он высоко оценивает роль семьи в формировании развитых личностей в обществе.

Это основа человечности, нравственности, доброты, гуманизма, преданности делу, любви, материальных, культурных и нравственных ценностей каждой семьи и воспитанной в ней молодежи. Поддержание этих ценностей – одна из важных задач по доведению до сознания молодого поколения важности семейного единства, взаимопонимания, уважения и вознаграждения.

Жизненные ценности и навыки воспитываются в семье. В результате семейного воспитания это становится привычкой. Жизненные навыки – это адаптивное и хорошее поведение, которое позволяет человеку выполнять повседневные задачи в соответствии со своими потребностями.

Если правильно привить или научить жизненным навыкам в результате семейного воспитания, то это поможет молодому поколению избежать многих ошибок, сохранить хорошие отношения, избежать вредных привычек. Приобретение хороших жизненных навыков положительно влияет на психическое здоровье подростков и на их успех в повседневной жизни.

Следует объяснить молодому поколению, что существуют полезные и вредные группы жизненных навыков, которые формируются и воспитываются в семье. К полезным навыкам относятся:

- ведение здорового образа жизни;
- здоровое питание;
- укрепление тела посредством занятий физкультурой;
- наличие возможности активного отдыха;
- координация умственного и физического труда;
- защита себя от вредных привычек и другие.

Вредные привычки в жизни: несоблюдение требований личной гигиены, курение, употребление алкоголя, наркотиков, стрессовые ситуации в жизни. Подростающее поколение должно осознавать, что соблюдения здоровых привычек, передаваемых из поколения в поколение от наших предков важно для здоровья, делает человека счастливым, обеспечивает ему счастливую жизнь.

Одна из основных задач учителя – объяснить смысл таких поговорок, как «Мало ешь здоровым будешь», «Будь продуктивен на работе и нем за столом», «Сливочное масло - сокровищница», взятых из книги «Источник разума», научить важности употребления и питья пищевых продуктов с соблюдением требований гигиены и недопущением вредных для организма привычек. Приобретение привычки к ежедневным физическим упражнениям для укрепления организма, ходьбе на большие расстояния, бегу трусцой, прогулкам на свежем воздухе является одним из главных условий охраны здоровья человека, и большую роль в формировании этих жизненных навыков играет семья. А в государственной семье подрастает молодое поколение умное, мудрое, вежливое, скромное, вежливое, смиренное, предпочитающее интересы общества собственным интересам. Что является основой государственности? Как следует

воспитывать ребенка в семье, чтобы он стал единой семьей? Фундамент, творение государственности – это, конечно, единство. В немногих семьях дети растут счастливо и свободно. В такой семье вырастают здоровые, мудрые, широко мыслящие молодые люди. Единство приносит радость всей семье.

Важнейшим аспектом семейного воспитания является пример родителей и старших. Семейный этикет играет жизненно важную роль в сохранении и обогащении семейных ценностей.

Некоторые из важнейших жизненных навыков, которые можно развить в семье, включают:

- самооборона;
- доверие;
- рассуждение;
- способность принимать решения;
- способность совладать с собственными эмоциями;
- пребывание духовно и физически чистым;
- пребывание в дружеских отношениях с соседями;
- взаимные теплые отношения;
- способность влиять на людей;
- критически относиться к происходящему;
- умение сказать «нет»;
- правильное поведение в чрезвычайных ситуациях;
- умение оказать первую помощь и т.д.

Воспитание в семье должно научить молодое поколение выбирать полезные жизненные навыки, совместимые с жизнью, и избегать вредных привычек. Воспитание молодого поколения является неотъемлемой частью традиционной семьи. Традиционное семейное воспитание в Туркменистане основано на ценнейших личностных качествах, в основе которых лежит национальный менталитет (образ мышления, сознания, мировосприятия народа).

Как отметил наш Герой-Аркадаг: «Человечность, лояльность, открытость, свобода вероисповедания, уважение к культуре других народов, принципы ненасилия и ненападения являются особыми характеристиками туркменского менталитета. Туркменский народ, пронесший в себе эти качества через века, заслужил достойное место в экономической, политической, духовной и культурной системе современного мироустройства. Исходя из этих слов жизненные привычки и ценности, сформированные в семье, способствуют развитию у молодого поколения таких высоких моральных качеств, как гуманизм, верность Родине, честность, открытость, простота, человечность.

Национальные традиции играют большую роль в нормальном формировании жизненных навыков в семейном воспитании. Традиции требуют уважения к родителям и старшим. Туркменский народ – высоконравственный народ, закладывающий в свое отношение к жизни пять принципов: чистота, человечность, духовная щедрость, смирение и достоинство. Основываясь на благородных традициях наших предков, следование правилам этикета, ставшим правилами жизни, будет способствовать духовному росту, успеху начатого дела, рождению поколения с широким кругозором.

В нашей стране государство заботится о здоровье и единстве каждой семьи. Потому что государство начинается с семьи. Когда семьи в стране сплочены и сильны, то

и государство тоже. Любить свою семью, сохранять ее вместе – значит любить страну, в которой живешь. Статья 27 Конституции Туркменистана гласит, что «Мужчина и женщина, достигшие брачного возраста, имеют право создать семью по взаимному согласию», а конституционное право семьи регулируется Законом. В целях стандартизации и организации семейных отношений в нашем государстве принят специальный закон – Семейный кодекс Туркменистана. Достоинство женщины в семье и роль женщины в обществе в прошлом – одна из главных тем туркменской истории. Уважение и почет туркменских невест и женщин восходит к глубокой древности. В самых древних пластах истории, нашего материального наследия, дошедших до наших дней, письменные источники сообщают, что к женщине у туркмен было особое уважение. В прошлом наши предки строили исторические здания и постройки в честь женщин во всех уголках туркменской земли, являющейся сердцем древней цивилизации.

Наши родители, являющиеся примером для подрастающего поколения, во всех отношениях являются хорошим примером туркменских женщин, строго соблюдающих наши национальные традиции, которые издревле служат примером характера туркменских женщин. Благодаря мудрой политике туркменского лидера уважение к туркменской семье очень велико. Глубокое почитание наших дорогих матерей и всех наших невесток в туркменской семье – это образ жизни нашего народа, насчитывающий тысячи лет. Роль женщины очень важна в защите и сохранении святости семьи, в воспитании наших поколений на основе богатого опыта наших предков. В нашей прошлой истории жили и оставили неизгладимый след умные, высоко человеческие, нравственные, интимные, смелые и отважные женщины. В период Возрождения новой эпохи стабильного государства под мудрым руководством Президента на государственном уровне проводится важная работа по более заметному повышению статуса туркменских женщин, укреплению их положения в обществе. Наши добрые, нежные, добросовестные, чистые, терпеливые женщины – радость и гордость нашего народа.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гурбангулы Бердимухамедов. Научные основы развития здравоохранения в Туркменистане. Ашгабат. Туркменская государственная издательская служба, 2007.
2. Гурбангулы Бердимухамедов. Это счастье радоваться независимости, любить страну и народ. Ашгабат. Туркменская государственная издательская служба, 2007.
3. Гурбангулы Бердимухамедов. Государственная птица. Ашгабат. Туркменская государственная издательская служба, 2014 г.
4. Гурбангулы Бердимухамедов. Поклонение Святой Матери. Ашгабат. Туркменская государственная издательская служба, 2018 г.
5. Дурдыев С. и др. Основы жизни. Ашгабат. Туркменская государственная издательская служба, 2020 г.